

ANÁLISE ECONOMÉTRICA DO CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO PARANÁ: EVIDÊNCIAS DE ASSIMETRIA NA RESPOSTA DA DEMANDA ÀS VARIAÇÕES NA TARIFA DE FORNECIMENTO

Fernando Aloisio Henz Muller[†]

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é responder se a demanda residencial de energia elétrica do estado do Paraná é mais sensível a aumentos do que a reduções na tarifa de fornecimento. Um modelo de resposta assimétrica foi concebido e ajustado com esse propósito, e a partir dele foram estimadas as principais elasticidades da demanda, com econometria de séries temporais. Os resultados indicam que elevações submáximas na tarifa produziram reduções pouco expressivas e marginalmente significativas no consumo, enquanto reduções na tarifa não produziram efeito significativo nenhum; por outro lado, o consumo foi mais sensível ao atingimento de novas máximas da tarifa real de fornecimento. Testes de hipóteses revelaram que tais diferenças são estatisticamente significativas. Com efeito, ficou caracterizada resposta assimétrica da demanda, a qual pode ser atribuída ao avanço na eficiência energética, à irreversibilidade do progresso tecnológico e ao comportamento do consumidor.

Áreas temáticas: Administração e Economia.

JEL: C22, D12, R21, Q47.

Palavras-chave: energia elétrica, Paraná, tarifa, econometria de séries temporais, cointegração, resposta assimétrica, elasticidades.

[†] Professor da Faculdade ISEPE/RONDON. E-mail: fernando.aloisio.henz.muller@outlook.com.

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa estima e analisa as elasticidades preço e renda da demanda residencial de energia elétrica do estado do Paraná com econometria de séries temporais. Andrade e Lobão (1997) consideram estes parâmetros importantes para o planejamento energético porque mostram como as variações da tarifa e do rendimento afetam as quantidades consumidas do serviço.

Mas, mais do que isso, consiste principalmente em uma investigação sobre a existência de assimetrias na resposta da demanda em relação a variações no preço, orientada a responder se reduções, recuperações e máximas da tarifa real de fornecimento produzem diferentes efeitos sobre o consumo de energia elétrica. O fenômeno de assimetria na demanda de energia foi percebido há décadas por analistas do mercado do petróleo, mas suas causas são aderentes também ao consumo de energia elétrica.

Dentre elas, Gately (1993) aponta que a eficiência energética é aprimorada à medida que os preços da energia sobem, seja através da aquisição de capital novo ou de aperfeiçoamentos no capital existente, o que não é revertido por eventuais reduções futuras de preço. Com efeito, se um aumento no preço for seguido por uma redução equivalente, o consumo de energia não retorna ao seu nível original.

Wirl (1988) sugere que os consumidores não relaxam o padrão de consumo quando os preços baixam porque querem manter-se preparados para novas altas futuras. São orientados pela premissa de que os preços aumentarão novamente, em algum momento futuro. Com efeito, a demanda de energia não cresce nas mesmas proporções com que havia caído quando os preços subiram.

O presente artigo procura analisar o consumo residencial de eletricidade paranaense sob este paradigma, sendo dividido em seis seções. A próxima apresenta um apanhado de pesquisas nacionais concebidas com o objetivo de estimar elasticidades da demanda de energia elétrica residencial. A terceira seção discorre sobre a abordagem de resposta assimétrica e exhibe os modelos que serão estimados. As bases de dados estão na quarta seção. A quinta seção apresenta e discute os resultados da pesquisa. Na última seção estão as considerações finais.

2. OUTRAS PESQUISAS SOBRE AS ELASTICIDADES DA DEMANDA RESIDENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL

A função de demanda de energia elétrica é um tema bem explorado na literatura nacional, com dezenas de trabalhos publicados, mas relativamente escasso no que se refere a análises regionalizadas. Para efeito de cotejo, o quadro 1 sumariza as elasticidades preço de longo prazo reportadas por parte das pesquisas nacionais voltadas ao tema.

O trabalho pioneiro de Modiano (1984) estimou elasticidades da demanda de eletricidade do Brasil com dados anuais de 1966 a 1981. Dois modelos foram ajustados para a classe residencial, um assumindo que o ajustamento da demanda às demais variáveis é instantâneo e outro assumindo que o ajustamento é parcial, ambos com o método de mínimos quadrados ordinários (OLS). O modelo de ajustamento instantâneo estimou elasticidades preço e renda de -0,457 e 1,116, respectivamente. As estimativas do modelo de ajustamento parcial foram de -0,118 e

0,332, também respectivamente, representando elasticidades de curto prazo. Considerando o coeficiente de ajustamento parcial de 0,707, a conversão para valores de longo prazo revela elasticidades preço de -0,403 e renda de 1,133.

Quadro 1 – Sumarização das elasticidades reportadas por pesquisas anteriores.

Pesquisa	Amostra	Estrutura de dados	Abrangência	Método	Elasticidades de longo prazo		
					Preço	Cruzada	Renda
Modiano (1984)	1966-1981	ST	Brasil	OLS	-0,403		1,133
Andrade e Lobão (1997)	1970-1995	ST	Brasil	VECM	-0,051	-0,186	0,213
Silva (2001)	1970-1999	ST	Brasil	TOLS	-0,150	-0,310	1,110
Schmidt e Lima (2004)	1969-1999	ST	Brasil	VECM	-0,085	-0,148	0,539
Mattos e Lima (2005)	1970-2002	ST	Minas Gerais	VECM	-0,258	-0,146	0,532
Siqueira, Cordeiro Jr. e Castelar (2006)	1970-2003	ST	Nordeste	VECM	-0,412	-0,672	1,400
Irffi et. al (2009)	1970-2003	ST	Nordeste	DOLS	-0,687	-0,839	0,684
Carlos, Notini e Maciel (2009)	Jan/1999-Dez/2007	ST	Brasil	TVP-ECM	-0,325		1,083
Oliveira et. al (2010)	1980-2003	ST	Brasil	VECM	-0,391	-0,278	0,965
Vianna e Souza (2014)	1975-2006	ST	Brasil	VECM	-0,707	-0,701	1,790
Schutze (2015)	Jan/2005-Dez/2013	Painel	Brasil	TOLS	-0,154		0,282
Dantas, Costa e Silva (2016)	2000-2015	Painel	Brasil	GMM	-0,197 ^{SUL}	-0,351 ^{SUL}	0,043 ^{SUL}
Villareal e Moreira (2016)	1985-2013	ST	Brasil	OLS	-0,230		0,188
Oliveira Neto e Lima (2017)	Jan/1990-Jun/2013	ST	Brasil	VECM	-0,330		0,635
Soares, Lopes e Cunha (2017)	1991-2014	Painel	Brasil	GMM	-0,175		1,457
Uhr, Uhr e Chagas (2017)	POF 98 e POF 08	Painel	RM de São Paulo	Efeitos fixos	-0,504		0,205
Oliveira, Tavares e Tavares (2018)	Jan/2004-Dez/2015	ST	Brasil	VECM	-0,127	-0,276	0,476
Costa e Silva e Amaral (2018)	2003-2012	Painel	Brasil	OLS	0,300 ^{SUL}		0,390 ^{SUL}
Silva (2021)	2005-2016	ST	Ceará e Paraná	SAR	-0,055 ^{PR}		0,463 ^{PR}

Notas: ST = série temporal. Fonte: Elaboração própria, com dados de diversos autores.

Andrade e Lobão (1997) usaram três métodos para estimar elasticidades da demanda, com dados anuais compreendo o período de 1970 a 1995. Foram estimadas as elasticidades em relação ao preço da energia, à renda e ao preço dos equipamentos eletrodomésticos (elasticidade preço cruzada). Através do método OLS, a elasticidade preço, cruzada e renda de longo prazo da demanda foram estimadas em -0,0648, e -0,162 e 0,211, respectivamente. Com o método de variáveis

instrumentais (IV), as estimativas foram de -0,0581, -0,167 e 0,213, também respectivamente. O terceiro método, considerado o principal do trabalho, foi o modelo de correção de erros vetorial (VECM). Contudo, entendendo que as variáveis explicativas eram exógenas, os autores substituíram valores defasados pelos valores contemporâneos das variáveis em primeira diferença nos vetores autorregressivos (VAR), de modo que os coeficientes estimados representavam elasticidades de curto prazo. As elasticidades preço, cruzada e renda de longo prazo da demanda foram estimadas -0,051, -0,186 e 0,213, respectivamente, valores muito próximos aos obtidos por OLS e IV – o que foi considerado pelos autores como um sinal de solidez. As elasticidades preço e cruzada de curto prazo foram estimadas em -0,093 e -0,139, respectivamente. A elasticidade renda de curto prazo não foi significativa.

Silva (2001) estimou elasticidades preço, cruzada e renda da demanda residencial de eletricidade em -0,150, -0,310 e 1,110, respectivamente, com o método de mínimos quadrados de dois estágios (TSLS) e dados anuais de 1970 a 1999. Este método foi escolhido porque se constatou simultaneidade entre as variáveis.

Schmidt e Lima (2004) usaram o método VECM para projetar a demanda de eletricidade de diversas classes de consumo, inclusive a residencial. Os dados utilizados são de periodicidade anual e compreendem o período de 1969 a 1999. Os resultados sugerem que a demanda foi inelástica em relação a todas as variáveis explicativas, sendo estimadas as elasticidades preço, cruzada e renda de longo prazo em -0,085, -0,148 e 0,539, respectivamente.

Carlos, Notini e Maciel (2009) usaram dados de periodicidade mensal, de janeiro de 1999 a dezembro de 2007. Inicialmente, foram estimadas elasticidades de -0,966 (preço), 0,923 (cruzada) e 1,766 (renda) com o método VECM. Ao contrário das demais pesquisas, e em desacordo com a teoria econômica, o coeficiente associado ao logaritmo do índice de preços de eletrodomésticos apresentou sinal positivo. No entanto, o método VECM foi usado de forma acessória, apenas para fins de comparação com estudos anteriores. A ferramenta principal da pesquisa foi o modelo de correção de erros com parâmetros variantes no tempo (TVP-ECM), que viabilizou a obtenção de elasticidades variáveis e o escrutínio de sua evolução no tempo. A elasticidade em relação à renda aparenta ter decrescido ao longo do tempo. Já a elasticidade preço parece menos instável a partir de 2002. A elasticidade preço média do período foi estimada em -0,325, com desvio-padrão de 0,613, máxima de 1,813, mínima de -2,798 e valor final de -0,332. Com relação à elasticidade renda da demanda, a média o período foi 1,083, com desvio-padrão 1,063, máxima de 5,479, mínima de -3,398 e valor final 0,908. Foi identificada correlação negativa entre crédito e elasticidade preço, sinalizando que o aumento do fornecimento de crédito pode ter relação com redução da elasticidade preço. Os autores sugerem que o maior acesso ao crédito promoveu a aquisição de eletrodomésticos mais eficientes, e possibilidade de escolha entre equipamentos mais eficientes induz à menor sensibilidade da demanda a variações tarifárias. Não foi possível identificar determinantes da dinâmica da elasticidade renda da demanda.

Dantas, Costa e Silva (2016) estimaram elasticidades da demanda das cinco regiões brasileiras com dados em painel. A técnica usada foi o método dos momentos generalizados (GMM) porque, conforme os autores, esse estimador tem a capacidade de eliminar vieses de painel dinâmico. A base de dados é de periodicidade anual e compreende o período de 2000 a 2015. As elasticidades da demanda da região Sul foram estimadas em -0,1965 (preço), -0,3510 (cruzada) e 0,0432 (renda).

Similarmente, Soares, Lopes e Cunha (2017) também recorreram à estrutura de dados em painel e à técnica GMM para estimação dos parâmetros relativos à demanda de energia elétrica residencial, com dados anuais de 1991 a 2014. As elasticidades preço e renda foram estimadas em -0,175 e 1,457, respectivamente.

2.1 Pesquisas de abrangência regional

Mattos e Lima (2005) estimaram a função de demanda residencial de energia elétrica de Minas Gerais com o método VECM, sendo este o primeiro trabalho de abrangência estadual. Foram usados dados anuais, de 1970 a 2002. As elasticidades preço, cruzada e renda da demanda foram estimadas em -0,258, -0,146 e 0,532.

Duas publicações podem ser citadas especificamente em relação ao Nordeste. Siqueira et. al (2006) usaram dados anuais de 1970 a 2003 para modelar o consumo residencial de eletricidade, incorporando *dummies* não binárias para representar o racionamento de 2001. Com um VECM, foram estimadas elasticidades preço, cruzada e renda de longo prazo de -0,412, -0,672 e 1,400, respectivamente. Mais recentemente, Irffi et. al (2009) estimaram uma equação de demanda de energia elétrica do Nordeste usando o método de mínimos quadrados dinâmicos (DOLS), com a mesma base de dados de Siqueira et. al (2006). As elasticidades de longo prazo da demanda foram estimadas em -0,687 (preço), -0,839 (cruzada) e 0,684 (renda).

Uhr, Uhr e Chagas (2017) estimaram elasticidades da demanda para a região metropolitana de São Paulo, com dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 98 (1207 domicílios entre 1998 e 1999) e POF 08 (3206 domicílios entre 2008 e 2013). A estrutura de dados viabilizou o emprego de técnicas de estimação com dados em painel e, com um modelo de efeitos fixos sob a especificação mais completa, as elasticidades da demanda foram estimadas em -0,5038 (preço) e 0,2054 (renda).

Em uma análise comparativa da demanda de energia dos estados do Ceará e Paraná, Silva (2021) avaliou os determinantes da demanda de energia sob uma perspectiva social, interessado especialmente nos efeitos econômicos e sociais. Foi empregada econometria espacial e dados em painel. Verificou-se que o desenvolvimento humano mais elevado foi mais significativo na determinação da demanda do estado Paraná, em que educação e renda foram relevantes. Em um dos modelos apresentados, as elasticidades preço e renda da demanda de energia elétrica do estado do Paraná foram estimadas em -0,0545, 0,4632, respectivamente, através do modelo de defasagem espacial (SAR). A amostra de dados empregada na pesquisa compreende o período de 2005 a 2016.

A presente pesquisa difere das citadas nesta seção porque modela a assimetria da resposta da demanda em relação à tarifa de fornecimento, conforme o modelo proposto na próxima seção. Além disso, consiste em uma análise regionalizada, voltada aos dados do estado do Paraná – sendo comparável somente a Silva (2021) em termos de abrangência geográfica.

3. A ABORDAGEM DE RESPOSTA ASSIMÉTRICA

Modelos econômicos tradicionais pressupõem relações imutáveis entre demanda e preço, com elasticidades constantes ao longo do tempo e de igual magnitude para preços crescentes ou declinantes. As respostas perfeitamente simétricas pressupostas por tais modelos implicam que se um aumento do preço for

seguido por uma redução equivalente, a demanda retorna ao seu nível original e os efeitos do aumento de preço são anulados.

A abordagem convencional, no entanto, nem sempre é adequada para analisar demanda de energia. Representando uma alternativa mais aderente ao conjunto de dados, modelos de resposta assimétrica são orientados pela premissa de que a demanda não responde às reduções de preço na mesma intensidade com que responde aos aumentos de preço.

Os desdobramentos do contrachoque do petróleo, na segunda metade da década de 1980, aguçaram o interesse de economistas por esses modelos. A queda na cotação da *commodity* então observada foi seguida por aumentos na demanda mais discretos do que as reduções de demanda decorrentes dos choques do petróleo da década de 1970. Isto é, a demanda respondeu de formas distintas a aumentos e reduções de preço (DARGAY, 1993). Dargay (ibid., p. 87) tratou de apontar que

(...) consumers may not respond similarly to rising and falling prices, as is traditionally assumed, but instead react in a more complex fashion dependent not only on the direction and magnitude of the price change, but also on previous price history. If this were the case, the elasticity itself would be dependent on the evolution of prices so that empirical estimates would be sensitive to the time period used for the analysis.

Wirl (1988) sugere que escassez e aumentos de preço desencadeiam progressos tecnológicos e aumento de eficiência energética que não são revertidos com eventuais reduções de preço posteriores. Destaca também que consumidores são céticos em relação a preços baixos para basear a decisão de consumo, comportando-se como se soubessem que os preços tornarão a aumentar. Com efeito, não alteram hábitos de consumo quando os preços baixam, permanecendo preparados para eventuais altas futuras. Tais conclusões advêm da observação do mercado de petróleo, mas os princípios de irreversibilidade e assimetria podem ser extrapolados para outras formas de energia, inclusive eletricidade.

Dargay (1992) aponta que os altos preços da energia da década de 1970 induziram o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias consideravelmente mais eficientes em todos os setores econômicos. A energia ficava cada vez mais cara e, buscando a maximização do lucro, as empresas tinham fortes incentivos para investir em tecnologias mais eficientes. Com efeito, o retorno dos preços a patamares mais baixos, na década de 1980, não trouxe a demanda de energia ao nível anterior porque o estoque de capital permaneceu mais eficiente, a despeito do retorno dos preços a patamares mais baixos.

Nesse sentido, Gately (1993) aponta a durabilidade de melhorias aplicadas ao estoque de capital como uma das causas da irreversibilidade da demanda de energia. A eficiência energética do estoque de capital tende a ser aprimorada à medida que os preços sobem, seja através da aquisição de capital novo ou de aprimoramentos do capital existente – melhorias que não são revertidas com eventuais quedas posteriores dos preços.

Gately (1993) relaciona a assimetria também a políticas governamentais concebidas em resposta a aumentos dos preços da energia – tais como padrões de eficiência energética, rotulagem de custo de energia, dentre outros. Uma vez iniciado, um programa dessa natureza dificilmente será descontinuado, mesmo que o preço torne a cair. O programa de etiquetagem da PROCEL é um exemplo brasileiro – que

indica ao consumidor quais são os equipamentos mais eficientes da categoria, influenciando na decisão de compra.

Com efeito, aumentos sustentados de preço ao longo do tempo não somente podem fazer os consumidores reduzirem seu consumo energético, como também desencadear o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes. Essas mudanças podem ser irreversíveis, mesmo que os preços sejam reduzidos no futuro.

3.1 Modelos teóricos

Um modelo de demanda residencial de energia elétrica pode descrevê-la como função de seu preço, do nível de renda do consumidor, do estoque de equipamentos eletrodomésticos (ou de um índice de preço destes) e do número de unidades consumidoras, quando se fala em termos agregados. Implicitamente,

$$q_t = f(p, y, e, u), \quad (1)$$

onde q_t é o logaritmo do consumo no tempo t , e p , y , e e u representam, respectivamente, aos logaritmos do preço da eletricidade (tarifa), da renda, do índice de preços de eletrodomésticos e do número de unidades consumidoras.

Contudo, se a hipótese de assimetria for verdadeira, as estimativas convencionais das elasticidades aumentam à medida que a base de dados incorpora observações de períodos com preços elevados, vice-versa. Modelos simétricos estimam as elasticidades médias do período, mas impróprias para prever o efeito das variações dos preços sobre a demanda (DARGAY, 1993).

Recorre-se então à abordagem de resposta assimétrica que, para Dargay (1993), pode melhorar o ajustamento, aumentando a precisão e a estabilidade dos parâmetros. Para isso, Gately (1993) defende a desagregação do preço em reduções cumulativas, recuperações cumulativas e máxima histórica, conforme o seguinte conjunto de equações:

$$\begin{aligned} p_t &= p_{red,t} + p_{rec,t} + p_{max,t}, \\ p_{max,t} &\equiv \max(p_0, \dots, p_t), \\ p_{red,t} &\equiv \sum_{i=0}^t \min\{0, (p_{max,t-1} - p_{t-1}) - (p_{max,t} - p_t)\}, \\ p_{rec,t} &\equiv \sum_{i=0}^t \max\{0, (p_{max,t-1} - p_{t-1}) - (p_{max,t} - p_t)\}. \end{aligned} \quad (2)$$

em que, no tempo t , $p_{max,t}$ representa o logaritmo (LN) da máxima histórica do preço, $p_{red,t}$ representa reduções acumuladas no LN do preço e $p_{rec,t}$ corresponde a aumentos (recuperações submáximas) acumulados no LN do preço. As séries formadas a partir de (2) são monótonas ($p_{red,t}$ decrescente; $p_{rec,t}$ e $p_{max,t}$, crescentes).

Abrindo e expandindo (1) na forma de resposta assimétrica, obtém-se

$$q_t = \alpha + b_1 p_{red,t} + b_2 p_{rec,t} + b_3 p_{max,t} + b_4 p_{elet,t} + b_5 y_t + b_6 u_t + \varepsilon_t, \quad (3)$$

em que b_1 e b_2 representam as elasticidades de longo prazo da demanda em relação a variações negativas e positivas (submáximas) da tarifa de fornecimento, respectivamente, e b_3 corresponde à elasticidade de longo prazo da demanda em relação às máximas tarifárias. A elasticidade preço cruzada em relação aos preços de

eletroeletrônicos é indicada por b_4 , a elasticidade renda da demanda por b_5 e a elasticidade em relação ao número de unidades consumidoras por b_6 . O termo ε_t corresponde ao resíduo, remetendo à formulação de um modelo econométrico.

Note que a especificação permite avaliar não somente os efeitos de reduções e aumentos de preço, mas também do atingimento de novas máximas históricas. Testes de hipóteses (Wald) permitirão inferir se esses efeitos são significativamente distintos ou se as diferenças numéricas são fruto do acaso.

Nesta pesquisa, além da máxima tarifária histórica, adota-se também a máxima local de três anos, e a justificativa para tal é que a amostra é longa de tal modo que, sob a formulação convencional expressa (2), renovações de máximas locais teriam o mesmo efeito de meras recuperações de preços. Além disso, a série de máxima histórica original apresenta pouca variabilidade e o parâmetro associado a ela, com efeito, seria inconsistente. A série de máxima local de apresenta variabilidade maior, trazendo mais consistência à estimação.

Para se obter a série de máxima local, primeiro, define-se a série de preço máximo de janela móvel de 36 meses, de acordo com a expressão

$$p'_{max,t} = \begin{cases} \max(p_1, p_2, \dots, p_t), & t < 36 \\ \max(p_{t-35}, \dots, p_t), & t \geq 36. \end{cases} \quad (4)$$

Como não há garantia de que $p'_{max,t}$ permaneça monótona crescente, em seguida, aplica-se o seguinte arranjo para chegar-se a uma série de preços máximos monótona e crescente:

$$p^*_{max,t} = \begin{cases} p^*_{max,t-1}, & \Delta p'_{max,t} \leq 0 \\ p^*_{max,t-1} + \Delta p'_{max,t}, & \Delta p'_{max,t} > 0, \end{cases} \quad (5)$$

sendo que $p^*_{max} = p'_{max}$ em $t = 1$. Para se chegar-se às outras duas séries de preços,

$$\begin{aligned} p^*_{red,t} &\equiv \sum_{i=0}^t \min\{0, (p^*_{max,t-1} - p_{t-1}) - (p^*_{max,t} - p_t)\}, \\ p^*_{rec,t} &\equiv \sum_{i=0}^t \max\{0, (p^*_{max,t-1} - p_{t-1}) - (p^*_{max,t} - p_t)\}. \end{aligned} \quad (6)$$

O ajuste matemático assegura que a série continue monótona crescente e também que $p_t = p^*_{red,t} + p^*_{rec,t} + p^*_{max,t}$.

4. COLETA DE DADOS

A base de dados é formada por 237 observações mensais e compreende o período de janeiro 2003 a setembro de 2022. As variáveis foram logaritmizadas (LN), conforme modelos descritos na seção 3.1, de modo que os coeficientes estimados representam elasticidades.

O Índice de Atividade Econômica Regional – Paraná (dessazonalizado), disponibilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB), foi usado como *proxy* da renda.

Os dados relativos ao consumo residencial de energia elétrica, ao número de unidades consumidoras residenciais e à tarifa média de fornecimento com tributos foram coletados no site da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O consumo faturado pela concessionária de energia elétrica é considerado a *proxy* da demanda, assumindo a premissa simplificadora de que as quantidades demandadas são efetivamente fornecidas. O efeito da *hype* de geração distribuída (GD) não foi modelado, o que pode ser visto como uma limitação. Quando doravante se falar em demanda, entenda-se demanda faturada, excluindo-se aquele consumo pago com créditos do sistema de compensação.

A tarifa média de fornecimento com tributos foi deflacionada com o encadeamento da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da região metropolitana de Curitiba (RMC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerando este dado uma *proxy* da inflação do Paraná. A série resultante reflete a tarifa real de fornecimento.

A variável índice de preços reais dos eletroeletrônicos foi construída a partir do encadeamento de variações dos preços dos eletroeletrônicos da RMC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com deflacionamento pelo IPCA da RMC, assumindo que a série resultante é uma *proxy* dos preços reais de eletroeletrônicos do estado do Paraná.

5. RESULTADOS

5.1 Análise de sazonalidade do consumo

O consumo residencial de eletricidade foi dessazonalizado com o software JDemetra+ (v. 2.2.2), que incorpora os métodos X13-ARIMA-SEATS e TRAMO/SEATS. Desenvolvido pelo Banco Nacional da Bélgica, o JDemetra+ é usado também pelo BCB no ajuste sazonal de séries monetárias e de crédito. Ao completar o processo, o JDemetra+ condensa os diagnósticos realizados em um único indicador e classifica o processo como “bom”, “ruim”, “incerto” ou “severo”. Mais detalhes estão em Grudkowska (2017) e na Nota Técnica nº 51, do BCB (2019).

A Figura 1 exibe o padrão sazonal da série. As linhas horizontais representam a média do fator sazonal do mês, enquanto a curva aponta a evolução do fator sazonal do mês ao longo do tempo.

Figura 1 – Sazonalidade do consumo residencial de energia elétrica.

Fonte: extraído do software JDemetra+. Os dados modelados foram fornecidos por ANEEL.

O método usado pelo software foi o X13 (RSA5C), cujo pré-processamento incluiu a estimação de um modelo RegArima (0,1,1)(0,1,1) com resíduos normalmente distribuídos e não autocorrelacionados. O z-score para classificação de *outliers* foi definido em 3, o que significa ser necessário estar a mais de 3 desvios-padrão da média para ser classificado como *outlier*. Não foi constatada sazonalidade residual e o diagnóstico final indicou que o processo de dessazonalização foi bem sucedido. Com efeito, o processo de dessazonalização foi considerado adequado.

É digno de nota que as máximas e mínimas da série ocorreram tipicamente em janeiro e julho, respectivamente, e que a amplitude da sazonalidade aumentou com o tempo. A mínima amplitude ocorreu em 2006, quando o fator sazonal máximo foi de 105,3% e o mínimo de 97,5% (diferença de 7,8 p.p.). O ano de 2022 teve a maior amplitude (12,6 p.p.), com máximo de 106,6% e mínimo de 94%.

Considerando a elevada correlação observada entre amplitude sazonal e índice de preços de equipamentos de ar-condicionado ($\rho = -0,92$), e sendo perfeitamente razoável supor que o estoque destes aparelhos aumentou à medida que os preços reais reduziram, depreende-se que a popularização destes equipamentos em residências está relacionado ao aumento da amplitude sazonal entre períodos quentes e frios. Para efeito de demonstração, a Figura 2 exibe o índice de preços de equipamentos de ar-condicionado e da amplitude sazonal.

Figura 2 – Representação gráfica do índice de preço real de aparelhos de ar-condicionado e da amplitude sazonal do consumo residencial de energia elétrica.

Fonte: elaboração própria. Os dados modelados foram coletados em ANEEL e IBGE.

5.2 Análise de estacionariedade e cointegração

A ordem de integração das variáveis dessazonalizadas e logaritimizadas foi investigada de acordo com o teste Dickey-Fuller aumentado (DFA)¹, procedimento

¹ Embasado no método originalmente concebido por Dickey e Fuller (1979, 1981), o teste DFA incorpora termos autorregressivos para suprimir autocorrelação nos resíduos da regressão da equação de teste.

que é indispensável em estudos de séries temporais. Um modelo de regressão com séries integradas, isto é, não estacionárias, pode apresentar resultados espúrios (GRANGER; NEWBOLD, 1974). Quem ignora as propriedades de séries integradas pode acabar inferindo a existência de relações que, na verdade, não existem. Logo, é imperativo verificar a ordem de integração. Os resultados dos testes DFA são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Testes DFA sobre as variáveis em nível e em primeira diferença.

Variável	Especificação	Tau	P-valor ²	Lags	Critério lags
consumo	<i>drift</i> e tendência	-2,0072	0,2837	8	Supressão
Δ consumo	<i>drift</i> e tendência	-8,8156	0,0000	7	Supressão
Pred	<i>drift</i> e tendência	-1,7690	0,7168	1	Schwarz
Δ pred	<i>drift</i>	-10,2791	0,0000	0	Schwarz
Prec	<i>drift</i>	-0,1918	0,9362	1	Supressão
Δ prec	<i>drift</i>	-13,3186	0,0000	0	Schwarz
pmax	<i>drift</i>	-3,5470	0,0076	5	Supressão
Δ pmax	puro	-7,4330	0,0000	4	Schwarz
pred*	<i>drift</i> e tendência	-0,1680	0,9934	1	Schwarz
Δ pred*	<i>drift</i> e tendência	-10,8894	0,0000	0	Schwarz
prec*	<i>drift</i> e tendência	-1,3387	0,8757	1	Schwarz
Δ prec*	<i>drift</i> e tendência	-12,3033	0,0000	0	Schwarz
pmax*	<i>drift</i> e tendência	-2,3111	0,4258	3	Schwarz
Δ pmax*	puro	-5,9988	0,0000	2	Schwarz
preco_eletro	<i>drift</i>	-2,0411	0,2692	2	Supressão
Δ preco_eletro	<i>drift</i> e tendência	-8,6547	0,0000	1	Schwarz
renda	<i>drift</i>	-1,8902	0,3366	3	Supressão
Δ renda	<i>drift</i>	-11,4906	0,0000	2	Supressão
Ucs	<i>drift</i>	-1,5752	0,4937	2	Schwarz
Δ ucs	<i>drift</i>	-14,5709	0,0000	1	Schwarz

Notas: testes executados com o pacote econométrico Eviews7. Fonte: elaboração própria. Os dados modelados foram coletados em ANEEL, BCB e IBGE.

A necessidade de inclusão de *drift* e tendência nas equações de teste foi avaliada pelo teste F, como sugere Enders (2004). O critério de Schwarz³ foi usado para definir a especificação inicial e, quando preciso, foi acrescentada uma quantidade adicional de *lags* minimamente necessária para a não constatação de autocorrelação

² P-valor é o nível de significância ao qual a hipótese nula é rejeitada (Wooldridge, 2012, p. 133).

³ Schwarz (1978).

serial dos resíduos⁴, situação indicada na coluna *Critério lags* pelo termo *Supressão* [de autocorrelação].

Os resultados dos testes DFA indicam que as variáveis são não estacionárias em nível, mas estacionárias após a transformação da primeira diferença, o que as qualifica como séries integradas $I(1)$ – exceto *pmax*, estacionária em nível, $I(0)$.

Há casos excepcionais em que variáveis não estacionárias mantêm relação de equilíbrio de longo prazo, compartilhando uma trajetória, de modo que os resultados de um modelo de regressão com séries em nível não são necessariamente espúrios. O equilíbrio é perturbado o tempo todo, mas os efeitos dos choques se dissipam com o tempo e o sistema recupera o equilíbrio. Essa relação é conhecida por cointegração.

Segundo Engle e Granger (1987, p. 253), “*The components of the vector x_t are said to be co-integrated of order d, b , denoted $x_t \sim CI(d, b)$, if (i) all componentes of x_t are $I(d)$, (ii) there exists a vector ($\neq 0$) so that $z_t = \alpha'x_t \sim I(d - b)$, $b > 0$. The vector α is called co-integrating vector*”. Isto é, se as séries são integradas de mesma ordem e o resíduo da regressão de uma contra as outras possui ordem de integração inferior, as séries são cointegradas.

A existência de cointegração foi investigada com os testes de Engle-Granger⁵, de Phillips-Ouliaris⁶ e de Johansen⁷, e o nível de significância considerado é de 5%. O procedimento é necessário porque a presença dessa característica altera essencialmente a forma de modelar as séries: se houver cointegração, pode-se modelar com as variáveis em nível; caso contrário, será necessário empregar a transformação de primeira diferença. Os resultados estão contidos na Tabela 2.

O princípio subjacente aos métodos de Engle-Granger e Phillips-Ouliaris é verificar se a regressão de uma variável contra as outras produz um resíduo estacionário, através da execução de testes de raiz unitária com valores críticos específicos. Ambos são conduzidos sob hipótese nula de que as variáveis não são cointegradas.

Foi necessário acrescentar sete defasagens à equação do teste Engle-Granger para suprimir autocorrelação, no espírito do teste DFA. O teste Phillip-Ouliaris não usa defasagens porque seus resultados são robustos para autocorrelação. A hipótese nula pode ser rejeitada para o modelo de máxima móvel, pois $p < 0,05$, em ambos testes, levando à conclusão de que neste contexto as variáveis são cointegradas.

A hipótese nula pode ser rejeitada também para o modelo de máxima histórica conforme o teste Phillip-Ouliaris, não obstante o p-valor seja apenas marginalmente significativo conforme o teste de Engle-Granger.

A identificação de melhores extensões de defasagem para o modelo de vetores autorregressivos (VAR), necessários à condução dos testes de Johansen, foi feita com base no critério de Schwarz⁸, sendo escolhido o sistema com uma defasagem para ambos conjuntos de variáveis. Em seguida, os testes do traço e do máximo autovalor foram conduzidos sem constante e sem tendência para o contexto de máxima

⁴ A hipótese de ausência de autocorrelação foi testada com a abordagem de Ljung e Box (1978). Devido à baixa tolerância com autocorrelação, neste procedimento foi selecionado o nível de significância de 10%.

⁵ Engle e Granger (1987).

⁶ Phillips e Ouliaris (1990).

⁷ Johansen (1988, 1991, apud. Bueno, 2015).

⁸ QMS (2010, p. 772) oferece detalhes sobre o cômputo do critério de Schwarz de um sistema multivariado.

histórica e com constante e tendência para o contexto de máxima móvel – especificações de teste também selecionadas conforme os respectivos critérios de Schwarz.

A hipótese nula do teste do traço é a existência de r^* vetores de cointegração, contra a hipótese alternativa $r > r^*$. À hipótese nula foi rejeitada para os casos $r = 0$, mas não para $r = 1$, sugerindo a existência de um vetor de cointegração. O teste de máximo autovalor tem como hipótese nula a existência de r^* vetores de cointegração, contra a hipótese alternativa de existência de $r^* + 1$ vetores. A hipótese nula para o caso $r = 0$ foi rejeitada, enquanto $r = 1$ não pôde ser, sugerindo a existência de um vetor de cointegração.

Portanto, a hipótese de que não há vetores de cointegração foi rejeitada, em ambos modelos, e a conclusão subjacente aos testes de Johansen é de que as variáveis são cointegradas, à significância de 5%, resultado que vai ao encontro dos testes de Engle-Granger e Phillip-Ouliaris. Com efeito, os resultados de um modelo de regressão com variáveis em nível não são considerados espúrios, não havendo necessidade de empregar a transformações de primeira diferença.

Tabela 2 – Resultados de testes de cointegração.

Modelo	Teste	Hipótese nula	Lags	P-valor
Máxima histórica	Engle-Granger	Não há cointegração	7	0,0865
	Phillips-Ouliaris	Não há cointegração	-	0,0000
	Traço (Johansen)	Não há cointegração Há até 1 vetor de cointegração	1	0,0000 0,0988
	Máximo autovalor (Johansen)	Não há cointegração Há até 1 vetor de cointegração	1	0,0000 0,1543
Máxima Móvel	Engle-Granger	Não há cointegração	7	0,0230
	Phillips-Ouliaris	Não há cointegração	-	0,0000
	Traço (Johansen)	Não há cointegração Há até 1 vetor de cointegração	1	0,0000 0,4673
	Máximo autovalor (Johansen)	Não há cointegração Há até 1 vetor de cointegração	1	0,0000 0,2759

Notas: testes executados com o pacote econométrico Eviews7. Fonte: elaboração própria. Os dados modelados foram coletados em ANEEL, BCB e IBGE.

5.3 Estimação de equações de demanda

As regressões foram estimadas com o método de mínimos quadrados ordinários e as séries em nível. As variáveis derivadas dos preços da energia defasadas em um período foram usadas como instrumentos dos preços contemporâneos para evitar o problema de simultaneidade. Com efeito, trata-se também de um modelo de variáveis instrumentais.

Foi preciso empregar matrizes de covariâncias robustas para autocorrelação (HAC)⁹ porque foi verificado, através do teste Ljung-Box¹⁰, que a premissa de ausência de autocorrelação serial de resíduos foi sistematicamente violada ($p < 0,05$ para qualquer ordem até o *lag* 36) em ambas regressões estimadas. Os resultados foram dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 – Modelos de regressão por mínimos quadrados ordinários.

Variável	Máxima histórica			Máxima móvel de três anos		
	Coeficiente	Desvio-padrão	P-valor	Coeficiente	Desvio-padrão	P-valor
intercepto	-3,1297	2,2119	0,1584	-5,9084	2,2513	0,0094
pred _{t-1}	-0,0494	0,0461	0,2850	-	-	-
prec _{t-1}	-0,1736	0,0423	0,0001	-	-	-
pmax _{t-1}	-0,0304	0,0386	0,4313	-	-	-
pred* _{t-1}	-	-	-	-0,0096	0,0273	0,7249
prec* _{t-1}	-	-	-	-0,0451	0,0268	0,0940
pmax* _{t-1}	-	-	-	-0,2906	0,0368	0,0000
preco_eletro	-0,0810	0,0615	0,1891	0,0045	0,0573	0,9370
Renda	0,3345	0,1031	0,0014	0,2105	0,0808	0,0099
Ucs	1,0177	0,1623	0,0000	1,3423	0,1496	0,0000

Notas: regressões estimadas com o pacote econométrico Eviews7. A subamostra usada no modelo de máxima local de três anos inicia em janeiro de 2006 porque antes disso não se tinha três anos de dados para cômputo de máximas móveis. Não há dados do ano de 2002, por exemplo, para garantir que eventuais máximas observadas em 2005 eram, de fato, máximas. Fonte: elaboração própria. Os dados modelados foram coletados em ANEEL, BCB e IBGE.

A premissa de homocedasticidade dos resíduos (crucial para o modelo clássico de regressão linear) também foi violada, uma vez que os testes de Breusch-Pagan-

⁹ Newey e West (1987, 1994).

¹⁰ Ljung e Box (1978).

Godfrey¹¹ e de White¹² acusaram heterocedasticidade dos resíduos ($p < 0,05$). Identificar a forma da heterocedasticidade na maioria das vezes não é uma tarefa simples – em alguns casos, é praticamente impossível. Não obstante, os erros-padrão derivados das matrizes HAC são robustos também para heterocedasticidade, de modo que foi considerado desnecessário identificar a forma do problema.

Analisando a Figura 3, verifica-se ainda que os resíduos não são normalmente distribuídos, de acordo com o que indica o teste de normalidade de Jarque-Bera¹³ ($p < 0,05$). As estatísticas sugerem que o problema decorre principalmente do excesso de curtose que, por sua vez, é frequentemente originado pela presença de dados extremos (*outliers*).

Figura 3 – Distribuição dos resíduos da regressão do modelo com máxima móvel de três anos.

Fonte: extraído do Eviews7. Os dados modelados foram coletados em ANEEL, BCB e IBGE.

Um dos métodos factíveis de detecção de *outliers* é a análise de *covratio* (Figura 4). Conforme QMS (2010), o *covratio* representa a razão entre o determinante da matriz de covariâncias dos coeficientes da equação original e o determinante da matriz de covariâncias de uma equação sem a *t*-ésima observação, oferecendo uma medida de como uma observação difere das outras existentes na mesma amostra, bem como seu potencial de influenciar os resultados da regressão.

A Figura 4 apresenta a série *covratio* para o modelo de máxima móvel de três anos. A série referente ao modelo de máxima histórica apresentou padrão muito similar. A análise do gráfico acusa ocorrência de diversos *outliers* em potencial, representados pelos profundos *spikes*. Com efeito, acredita-se que os *outliers* sejam a causa da não normalidade dos resíduos. Quem sabe até da heterocedasticidade, ou de ao menos parte dela.

¹¹ Godfrey (1978); Breusch e Pagan (1979).

¹² White (1980).

¹³ Jarque e Bera (1987).

Figura 4 – Gráfico de *covratio* modelo com máxima móvel de três anos.

Fonte: extraído do Eviews7. Os dados modelados foram coletados em ANEEL, BCB e IBGE.

Não obstante, os resultados contidos no Quadro 2 permanecem válidos para inferência estatística, pois:

- 1) A falta de normalidade não é motivo para descartar um modelo, pois, conforme Wooldridge (2012, p. 175), “*we know that normality plays no role in the unbiasedness of OLS, nor does it affect the conclusion that OLS is the best linear unbiased estimator under the Gauss-Markov assumptions*”;
- 2) Os erros-padrão reportados são robustos para autocorrelação e heterocedasticidade.

Os resultados representam o comportamento médio da demanda ao longo da amostra e podem não ser válidos para fins de previsão, tendo em consideração os resíduos não serem normalmente distribuídos e a não estacionariedade das séries temporais, apesar da cointegração. Os resultados abaixo apresentados foram originados pelo modelo de máximas móveis.

Se o número de unidades consumidoras for entendido como uma *proxy* do estoque de equipamentos eletroeletrônicos, a magnitude do parâmetro estimado indica que cada aumento de 1% no estoque de equipamentos elevou a demanda residencial de eletricidade em cerca de 1,34%. Já a elasticidade cruzada em relação ao preço dos eletroeletrônicos não foi significativa ($p > 0,05$).

A elasticidade renda estimada, significativa ($p < 0,05$), sugere que variações de 10% da renda resultaram em variações de aproximadamente 2,1% na demanda, no mesmo sentido, permitindo afirmar que a demanda residencial de energia elétrica é inelástica (pouco sensível) em relação a variações da renda. Trata-se de elasticidade-renda muito similar às estimadas por Andrade e Lobão (1997), Schutze (2015) e Villareal e Moreira (2016), em estudos de abrangência nacional, e por Uhr, Uhr e Chagas (2017) para a região metropolitana de São Paulo, sugerindo que a dinâmica

da renda afeta a demanda de energia elétrica do Paraná de modo similar ao que ocorre em outras regiões do país.

No que se refere às elasticidades preço da demanda, o modelo indicou que reduções de preço não causam aumento de demanda ($p > 0,10$, nem marginalmente significativo). Já recuperações de 10% do preço resultaram em redução de demanda de aproximadamente 0,45% ($p < 0,10$, marginalmente significativo). Quando a tarifa atingiu novas máximas locais, para cada 10% acima da máxima anterior, a demanda foi reduzida em cerca de 2,91%. Logo, pode-se afirmar que a demanda residencial de eletricidade é inelástica também em relação ao preço, ainda que este atinja máximas.

A inspeção visual da Figura 5 corrobora as baixas elasticidades estimadas. É possível observar muita tímida mudança de nível no consumo em 2015, refletindo declínio da renda e forte elevação do preço ocorridos naquele ano. De dezembro de 2014 a dezembro de 2015, ao mesmo tempo em que a renda real foi afetada pela crise econômica e a tarifa média acumulou 73,6% de aumento em termos nominais e 54,1% em termos reais, a retração do consumo foi de cerca de 7%, magnitude muito inferior, indicando muito baixa sensibilidade.

Figura 5 – Evolução das séries temporais (em número índice, jan/2003 = 100).

Fonte: elaboração própria, com dados fornecidos por ANEEL, BCB e IBGE.

5.4 Análise de assimetria de resposta da demanda a variações da tarifa

A Tabela 3 exibe testes de hipóteses (Wald) aplicados sobre as elasticidades preço de longo prazo, com objetivo de inferir se as diferenças numéricas entre as estimativas obtidas são estatisticamente significativas ou se aconteceram por acaso.

Tabela 3 – Testes de hipóteses sobre elasticidades preço de longo prazo da demanda.

Hipótese nula	Restrição	Desvio-padrão	Estatística T	P-valor
(a) $pred^* = prec^*$	0,0355	0,0197	1,8007	0,0734
(b) $pred^* = pmax^*$	0,2810	0,0477	5,8933	0,0000
(c) $prec^* = pmax^*$	0,2455	0,0489	5,0172	0,0000

Notas: os testes executados com o pacote econométrico Eviews7. Fonte: elaboração própria. Os dados modelados foram coletados em ANEEL, BCB e IBGE.

A hipótese (a) defende que reduções e recuperações da tarifa produzem efeitos estatisticamente similares sobre a demanda, em direções opostas. O teste de Wald indica $0,05 > p > 0,10$, isto é, que a hipótese (a) está em zona passível de rejeição. A diferença entre as elasticidades $pred^*$ e $prec^*$ é marginalmente significativa do ponto de vista estatístico, sendo difícil sustentar que se deva ao acaso.

As hipóteses (b) e (c) dispõem que máximas tarifárias locais geram variações estatisticamente similares a reduções ou meras recuperações da tarifa, respectivamente. Ambas podem ser rejeitadas, pois $p < 0,05$.

Com efeito, máximas tarifárias exerceram influência significativamente mais expressiva sobre a demanda de eletricidade, embora esta não tenha deixado de ser inelástica. Depreende-se que as respostas da demanda a variações da tarifa foram assimétricas; ou seja, reduções, recuperações e máximas tarifárias afetaram a demanda de maneiras diferentes, validando o modelo de resposta assimétrica.

Em teoria, as possíveis principais causas do fenômeno são: a) o progresso tecnológico e aumento de eficiência dos eletroeletrônicos, provocados, dentre outros fatores, também por aumentos nos preços da energia; e b) comportamento do consumidor, que procura não relaxar significativamente hábitos de consumo quando a tarifa é reduzida – tal qual apontam Wirl (1988), Dargay (1991, 1993), Gately (1993), dentre outros defensores de modelos de resposta assimétrica.

Analisando o caso concreto, pode-se supor que a expansão da geração distribuída (GD) também exerceu algum papel no fenômeno de assimetria. Este segmento, que já apresentava tendência inexorável de crescimento, deve ter recebido impulso adicional de novos aumentos do preço da energia, especialmente o atingimento de novas máximas. Para efeito de cotejo, dados da ANEEL indicam que a potência instalada de GD da classe residencial no Paraná cresceu cerca de 90% nos doze meses que sucederam o início da vigência da bandeira tarifária escassez hídrica (293 MW em setembro de 2021, contra 552 MW em setembro de 2022)¹⁴.

Com efeito, elevações no preço da energia contribuíram para o aumento de potência instalada de GD, reduzindo a demanda faturada da distribuidora; entretanto, quando o preço retomar patamares mais baixos, os sistemas de GD permanecerão instalados, de modo que a demanda faturada da distribuidora não retomará seu nível anterior, e os efeitos de aumentos de preço não serão anulados por reduções equivalentes.

¹⁴ É preciso ponderar que a previsão de cobrança de TUSD, nos termos da Lei 14.300/2022, também contribuiu para esta expansão.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi conduzida com o objetivo de estimar as principais elasticidades da demanda de energia elétrica Estado do Paraná, bem como analisar sua evolução sob um enfoque econométrico/estatístico, com a base de dados compreendendo o período de janeiro de 2003 a setembro de 2022.

Constatou-se padrão significativo de sazonalidade na demanda, com picos em janeiro e mínimas em julho, o que se amplificou ao longo do tempo. Uma hipótese plausível é que a popularização dos aparelhos de ar-condicionado, decorrente da redução de seus preços e do aumento da renda ao longo do tempo, contribuiu para o aumento de amplitude da sazonalidade. Para efeito de cotejo, foi observada amplitude sazonal de 12,6 p.p. em 2022, grandeza que havia sido de 7,8 p.p. em 2006.

Verificou-se que as séries temporais que compõem o conjunto de dados são não estacionárias; isto é, não apresentaram distribuição de probabilidade constante ao longo do tempo. Não obstante, devidamente fundamentado na teoria da cointegração, foi possível modelar a equação de demanda, uma vez constatada cointegração. Apesar de não estacionárias, as variáveis mantiveram relação de equilíbrio de longo prazo.

A equação estimada para o modelo com máxima móvel de três anos demonstrou que a demanda é perfeitamente inelástica em relação a reduções na tarifa de energia (coeficiente não significativo). Para recuperações submáximas da tarifa, a elasticidade foi estimada em $-0,0451$, sendo necessário, portanto, um aumento de 10% na tarifa para causar uma redução de 0,45% na demanda de eletricidade (efeito marginalmente significativo, $0,10 > p > 0,05$). A renovação de máximas (dentro do intervalo de três anos) produziu efeito mais expressivo ($-0,2906$) e altamente significativo ($p < 0,01$), porém ainda inelástico, ante o qual o aumento de 10% em relação à máxima anterior provocou 2,91% de redução na demanda, em média.

Testes de hipóteses revelaram diferenças estatisticamente significativas para os coeficientes estimados de cada subsérie da tarifa, confirmando a existência de assimetria da demanda em relação ao preço da energia. Conclui-se então que reduções, recuperações e novas máximas tarifárias produziram efeitos distintos sobre a demanda residencial de energia elétrica do Estado do Paraná, o que determinada corrente de pensamento defende como resultado da irreversibilidade do aumento de eficiência, faceta do progresso tecnológico, e do comportamento do consumidor (WIRL, 1988; DARGAY, 1991; DARGAY, 1993; GATELY, 1993). A razão para tal é que aumentos recorrentes de preço da energia induzem ao desenvolvimento e aquisição de equipamentos mais eficientes, que não são descartados se o preço da energia eventualmente retornar a patamares mais baixos; além de que o consumidor não relaxa padrões de consumo de forma significativa quando a tarifa de energia é eventualmente reduzida.

Verificou-se adicionalmente que a demanda variou cerca de 2,1% para cada 10% de variação na renda, no mesmo sentido (elasticidade renda da demanda estimada em $0,2105$, $p < 0,01$). A magnitude indica que a demanda é inelástica também em relação à renda do consumidor. A elasticidade em relação ao número de unidades consumidoras é altamente significativa ($p < 0,01$) e estimada em $1,3423$, o que indica aumento de 1,34% para cada 1% de aumento no número de unidades consumidoras. Já a elasticidade cruzada em relação ao preço dos equipamentos eletroeletrônicos não foi significativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE, Thompson A. LOBÃO, Waldir J. A. **Elasticidade renda e preço da demanda residencial de energia elétrica no Brasil**. Texto para Discussão nº 489. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Rio de Janeiro, 1997.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). **Nota Técnica do Banco Central do Brasil 51: Ajuste Sazonal de Séries Monetárias e de Crédito**. Brasília: BCB, 2019.
- BREUSCH, T. S.; PAGAN, A. R. A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation. **Econometrica**, v. 47, n. 5, p. 1287-1294, 1979.
- BUENO, R. L. S. **Econometria de Séries Temporais**. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
- CARLOS, A. P.; MACIEL, L. F.; NOTINI, H. H. **Brazilian Electricity Demand Estimation: What Has Changed After Rationing in 2001? An Application of Time Varying Parameter Error Correction Model**. In: 31º Meeting of the Brazilian Econometric Society. Foz do Iguaçu, 2009.
- COSTA E SILVA, P.; AMARAL, R. M. **Estimativas das elasticidades preço e renda da demanda por energia elétrica residencial por região geográfica do Brasil**. In: XXXVIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Maceió, 2018.
- DANTAS, F. C.; COSTA, E. M.; SILVA, J. L. M. Elasticidade preço e renda da demanda por energia elétrica nas regiões brasileiras: uma abordagem através de painel dinâmico. **Revista de Economia**, v. 43, n. 3, 2016.
- DARGAY, J. M. Are Price and Income Elasticities of Demand Constant? The UK Experience. **Oxford Institute for Energy Studies**, 1992.
- DARGAY, J. Demand Elasticities: A Comment. **Journal of Transport Economics and Policy**, v. 27, n. 1, p. 87-90, 1993.
- DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Distribution of the estimators for autorregressive time series with a unit root. **Journal of the American Statistical Association**, v. 74, n. 366, p. 427-431, 1979.
- DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Likelihood ratio statistics for autorregressive time series with a unit root. **Econometrica**, v. 49, n. 4, p. 1057-1073, 1981.
- ENDERS, W. **Applied Econometric Time Series**. 2ª ed. Nova York: Wiley, 2004.
- ENGLE, R. F.; GRANGER, C. W. J. Co-Integration and error correction: representation, estimation, and testing. **Econometrica**, v. 55, n. 2, p. 251-276, 1987.

GATELY, D. The Imperfect Price-Reversibility of World Oil Demand. **The Energy Journal**, v. 14, n. 4, p. 163-182, 1993.

GODFREY, L. G. Testing for multiplicative heteroskedasticity. **Journal of Econometrics**, v. 8, p. 227-236, 1978.

GRANGER, C. W. J.; NEWBOLD, P. Spurious regressions in econometrics. **Journal of Econometrics**, v. 2, p. 111-120, 1974.

GRUDKOWSKA, S. **JDemetra+ User Guide Version 2.2**, 2017.

IRFFI, G.; CASTELAR, I.; SIQUEIRA, M. L.; LINHARES, F. C. Previsão da demanda por energia elétrica para classes de consumo na região Nordeste usando OLS dinâmico e mudança de regime. **Economia Aplicada**, v. 13, n. 1, p. 69-98, 2009.

JARQUE, C. M.; BERA, A. K. A Test for Normality of Observations and Regression Residuals. **International Statistical Review**, v. 55, n. 2, p. 163-172, 1987.

JOHANSEN, S. Statistical analysis of cointegration vectors. **Journal of Economic Dynamic and Control**, v. 12, p.231-254, 1988.

JOHANSEN, S. Estimation and Hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vectors autorregressive models. **Econometrica**, v. 59, n. 6, p. 1551-1580, 1991.

LJUNG, G. M.; BOX, G. E. P. On a measure of lack of fit in time series models. **Biometrika**, v. 68, n. 2, pp. 297-303, 1978.

MATTOS, L. B.; LIMA, J. E. Demanda residencial de energia elétrica em Minas Gerais: 1970-2002. **Nova Economia**, v. 15, n. 3, p. 31-52, 2005.

MODIANO, E. M. **Elasticidade renda e preços da demanda de energia elétrica no Brasil**. Texto para discussão nº, 68. Departamento de Economia – PUC. Rio de Janeiro, 1984.

NEWBY, W. K.; WEST, K. D. A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. **Econometrica**, v. 55, n. 3, p. 703-708, 1987.

NEWBY, W. K.; WEST, K. D. Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation. **Review of Economics Studies**, v. 1, n. 4, p. 631-653, 1994.

OLIVEIRA, B. H. A. M.; DAMAZIO, J. M.; LEONE, R. J. G.; LERMONTOV, M.; MACHADO, M. A. S. Um Modelo de Previsão do Consumo Residencial de Energia. **Cadernos do IME. Série Estatística**, v. 28, p. 15-32, 2010.

OLIVEIRA NETO, C. R.; LIMA, E. C. Demanda residencial por energia elétrica no Brasil: uma análise econométrica a partir de séries temporais (1990-2013).

Economia-Ensaios, v. 32, n. 1, p. 241-264, 2017.

OLIVEIRA, V. H.; TAVARES, R. S.; TAVARES, L. A. Demanda residencial por energia elétrica no Brasil (2004-2015). **Revista Catarinense de Economia**, v. 2, n. 1, p. 142-162, 2018.

PHILLIPS, P. C. B.; OULIARIS, S. Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration. **Econometrica**, v. 58, n. 1, p. 165-193, 1990.

QMS (Quantitative Micro Software). **EViews 7 User's Guide II**. Irvine: QMS, 2020.

SCHMIDT, C. A. J.; LIMA, M. A. M. A Demanda por energia elétrica no Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, v. 58, n. 1, p. 67-99, 2004.

SCHUTZE, A. M. **A demanda de energia elétrica no Brasil**. Tese (doutorado em Economia) - Departamento de Economia da PUC-RJ, Rio de Janeiro, 2015.

SCHWARZ, G. Estimating the dimension of a model. **The Annals of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 461-464, 1978.

SILVA, S. A. **Análise econométrica da demanda de energia elétrica nos setores residencial-urbano e rural do Brasil, 1970-1999**. Tese (obtenção do título de *Magister Scientiae*) – Programa de Pós Graduação em Economia Rural, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2001.

SILVA, W. C. **Consumo de energia elétrica em baixa tensão: uma análise socioeconômica comparada**. Dissertação (Mestrado em Economia) – Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2021.

SIQUEIRA, M. L.; CORDEIRO JR., H. H.; CASTELAR, I. A demanda por energia elétrica no Nordeste brasileiro após o racionamento de 2001-2002: previsões de longo prazo.

Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 36, n. 1, p. 137-178, 2006.

SOARES, T. C.; LOPES, L. S.; CUNHA, D. A. A eficiência do consumo residencial de energia elétrica no Brasil. **Economia Aplicada**, v. 21, n. 3, p. 503-523, 2017.

UHR, D.A. P.; UHR, J. G. Z.; CHAGAS, A. L. S. **Estimation of price and income elasticities for the Brazilian household electricity demand**. Working Paper Series nº 2017-12, Departamento de Economia da FEA-USP. São Paulo: 2017.

VIANA, G. I. M. N.; SILVA, A. L. M. Um modelo para projeções para demanda por energia elétrica 2009-2017 para o setor residencial no Brasil. **Revista Brasileira de Energia**, v. 20, n. 1, p. 107-126, 2014.

VILLAREAL, M. J. C.; MOREIRA, J. M. L. Household consumption of electricity in Brazil between 1985 and 2013. **Energy Police**, v. 96, p. 251-259, 2016.

WHITE, H. A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. **Econometrica**, v. 48, n. 4, p. 817-838, 1980.

WIRL, F. Asymmetrical energy demand pattern: Some theoretical explanations. **Opec Review**, n. 12, p. 345-359, 1988.

WOOLDRIDGE, J. M. **Introductory Eeonometrics, a modern approach**. 5^a ed. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2012.